

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14695294>

O‘QITUVCHI PEDAGOGIK QOBILIYATLARINING ASOSIY SIFATLARI VA YETAKCHI XUSUSIYATLARI

Shaydullayeva Kamola Shapulatovna

Termiz davlat pedagogika instituti o‘qituvchisi

Abdunazarov Bobir Normurodovich

Termiz davlat pedagogika instituti talabasi

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada o‘qituvchining pedagogik faoliyati, qobiliyatlar, pedagogik faoliyatda qobiliyatlarini o‘rni yoritib berilgan. O‘qituvchining pedagogik qobiliyatlarini rivojlantirish, zamonaviy pedagog qanday xususiyatlarga ega bo‘lishi ham tasniqlangan.

Kalit so‘zlar: *Qobilyat; pedagogik faoliyat; o‘qituvchi; tarbiyalanuvchi; pedagog; pedagogik ta’sir ko‘rsatish; g‘oya va mafkura; komil inson tarbiyasi; talab; istiqbol; rag‘batlantirish va jazolash; jamoatchilik fikri; so‘z bilan og‘zaki ta’sir o‘tkazish; intonatsiya; ekspressiv holat; kasbiy mahorat; xushmuomalalik; axborot hajmi; pedagogik qobiliyat texnikasi.*

Rivojlanayotgan dunyoda, jumladan O‘zbekiston Respublikasida ta’lim jarayonining tubdan isloh qilinishi, zamonaviy ta’lim texnika va texnologiyalaridan foydalanish, o‘qituvchining pedagogik faoliyatini innovatsion texnologiyalar bilan boyitish bo‘yicha turli xildagi amaliy va nazariy bilimlar asosida oshirilmoqda.

Qobiliyat – shaxsning individual-psixologik xususiyati bo‘lib, muayyan faoliyat yuzasidan layoqati va ishni muvaffaqiyatli amalga oshirish sub’ektiv shart-sharoitini ifodalovchi individual psixik sifatlar yig‘indisiga aytiladi, zarur bo‘lgan bilim, ko‘nikma va malakalarni egallash dinamikasidagi farqlarni aniqlaydi. Qobiliyatlar individual-psixologik xususiyat bo‘lgani sababli, shaxsning boshqa sifatlari va xususiyatlariga, ya’ni aql sifatlariga, xotira va xarakter xususiyatlariga, his-tuyg‘ulariga qarama-qarshi qo‘yilmaydi, balki ular bilan bir qatorga qo‘yilishi kerak.

Qobiliyatni inson tug‘ma, tabiat in’omi sifatida tayyor hoida olmaydi, balki hayotiy faoliyati davomida shakllantiradi.

Pedagogik qobiliyatlar o'qituvchi xarakter-xislatlari bilan bog'liq. Uyushqoqlik, qat'iylik, haqqoniylik pedagogik faoliyat darajasining ortishiga olib keladi, aksincha, uyushmaganlik, ko'ngilchanlik, adolatsizlik pedagogik faoliyat samarasini pasaytiradi.

Qobiliyatning yetakchi xususiyati ijodiy tasavvur qilishdir. Bu xususiyat faqat rassomga, matematika o'qituvchisiga, adabiyotshunosga xos bo'lmasdan, balki aynan barcha fan o'qituvchilariga ham tegishli.

Pedagogik-psixologiyada o'qituvchi qobiliyatining cheklangan turlari yo'q. Pedagogik qobiliyat turlari fanning, jamiyatning rivojlanishiga qarab ko'payib va o'zgarib turishi mumkin. Falsafada qobiliyat uzoq vaqtgacha "o'zgarimas irsiyat" nasldan - naslga o'tuvchi jarayon sifatida talqin etilgan. Har qanday kasb sirlarini mukammal egallash uchun qobiliyat kerak. Pedagogik qobiliyat sog'lom o'qituvchidagina shakllanadi. Biroq u yuqori, o'rtacha va past darajada bo'lishi mumkin. Ushbu turli darajadagi qobiliyatlarda mujassamlashgan hislatlar va xususiyatlar orasida ba'zilar yordamchi rol o'ynaydi.

Pedagogik faoliyatining samarali bo'lishi uchun o'qituvchida qobiliyatning quyidagi turlari mavjud bo'lmog'i va uni rivojlantirilib borilmog'i lozim.

1. Bilish qobiliyati – fanning tegishli soxalariga oid (matematika, fizika, adabiyot va bashqalarga oid) qobiliyatlar. Bunday qobiliyatlarga ega o'qituvchi fanni o'quv kursi hajmidagina emas, balki ancha keng va chuqurroq biladi. O'z fani soxasidagi kashfiyotlarni hamisha kuzatib boradi, unga nixoyatda qiziqadi, ayrim tadqiqot ishlarini ham bajaradi.

2. Tushuntira olish qobiliyati – o'quv materialini o'quvchilarga tushunarli qilib bayon eta olish, material yoki problemani aniq, tushunarli qilib gapirib berish, o'quvchilarda mustaqil ravishda aktiv fikrlashga qiziqish uyg'otish qobiliyati. O'qituvchi zarur hollarda o'quv materialini o'zgartira olishi, soddalashtira olishi, qiyin narsani oddiy, noanik narsani tushunarli qilib o'quvchilarga yetkaza olishi lozim. Qobiliyatli o'qituvchi o'quvchilarning bilim va kamolot darajasini xisobga oladi, ularning nimani bilishlari-yu, nimani bilmasliklarini, nimani unutib qo'yganliklarini tasavvur etadi. Ba'zi o'qituvchilarga, ayniqsa, tajribasi kam o'qituvchilarga o'quv materialini oddiy, tushunarli, aloxida izoxni talab etmaydigan tuyuladi.

Qobiliyatli, tajribali o'qituvchi o'zini o'quvchi o'rniga qo'yadi. U kattalarga aniqva tushunarli bo'lgan narsani o'quvchilarga tushunilishi qiyin bir narsa bo'lishi mumkinligiga ishonib, unga asoslanib ish tutadi

Kuzatuvchanlik qobiliyati – o'quvchining, tarbiyalanuvchining ichki dunyosiga kira olish qobiliyati, o'quvchi shaxsini juda yaxshi tushuna olish, psixik qobiliyatlarni kuzata olish qobiliyati. Bunday o'qituvchi kichkinagina alomatlar, uncha katta

bo'lmagantashqi belgilar asosida, o'quvchining ruhiyatidagi ko'z ilgamas o'zgarishlarni ham faxmlab oladi.

Nutq qobiliyati –nutqyordamida, shuningdek, imo –ishora vositasida o'z fikr hamda xis –tuyg'ularini aniqva ravshan ifodalash qobiliyati. Bu o'qituvchilik qobiliyati uchun juda muxim.

Tashkilotchilik qobiliyati –birinchidan, o'quvchilar jamoasini uyushtirish, jipslashtirish, muxim vazifalarnixal etishda ruhlantirishni, ikkinchidan, o'z ishini to'g'ri uyushtirishni nazarda tutadi.

Obro' orttira olish qobiliyati–o'quvchilarga bevosita emotsional –irodaviy ta'sir ko'rsatish va shu asosda obro' qozona olishdir. Obro' faqat shu asosda emas, balki o'qituvchining fanni yaxshi bilishi, mehribonligi, nazokatligi va bashqa asosida ham qozonadi.

Kelajakni ko'ra bilish qobiliyati –o'z harakatlarning oqibatini ko'ra bilish, o'quvchining kelajakda qanday odam bo'lishini tasavvur qilishda.

Kommunikativ qobiliyat- bu pedagogik o'zaro harakat sohasida maxsus ko'rinishga ega bo'lgan muloqotga qobiliyatlikdir. Psixologik adabiyotlarda kommunikativ qobiliyatlarning bir qancha turlari ajratib ko'rsatiladi:

1) insonning insonni tushuna olishi, 2) insonni o'zini anglay olishi, 3) muloqot vaziyatini to'g'ri baholay olish ko'nikmasi.

Qobiliyat va zehn. O'qituvchining o'z qobiliyatini rivojlantirib borishi.

Zehn qobiliyatlarni rivojlantirishda muhim ahamiyatga ega. Masalan, yo'llarining tovush naychalari va tomon ustki qismining tuzilishi o'quvchida vokal qobiliyatlarning diktor, lektor bo'lish qobiliyatlarining rivojlanishi chun zehn kurtak bo'lib xizmat qilishi mumkin. Shu narsani alohida ta'kidlash lozimki, har qanday zehn turlicha ahamiyat kasb etadi. Qobiliyatning rivojlanish uchun xizmat zehning mavjudligi muhimdir.

Zehn qobiliyatlar rivojlanishining shartlaridan biridir, Biror kishi muayyan faoliyatiga nisbatan ajoyib zehni bo'lishi mumkin, agarda sharoit bo'lmasa, mana shu zehn asosida qobiliyatlar rivojlanmay qolishi mumkin. Mustaqil Respublikamiz o'z huquqini qo'lga olgandan so'ng turli kasb egalari turli tuman yangi -yangi ixtirolar qilmoqdalar qobiliyatli bolalarimiz chet ellarda faoliyatlarini (musiqa, sport, olimpiada o'yinlari va boshqalar amoyish etib kelmoqdalar. Maktabda bola qobiliyatini rivojlanishi bevosita o'qituvchi - tarbiyachi rahbarligida olib boriladi. O'quvchi qobiliyatini rivojlantirish uchun uning iste'dod nishonalari zehni hisobga olish juda muhimdir. Qobiliyatning erta namoyon bo'lishi bolaning favqulotda zehnga ega ekanligini ko'rsatadi. Biz qobiliyatli kishilar haqida gapirganimizda, ko'pincha, shu kishilarning hayot yo'lini belgilab bergan shaxslar haqida gapirishni unutib quyamiz.

Holbuki shu odamlarning maslahati, qo'llab - quvvatlashi shunday mashhur kishilar yetilib chiqqanligidan guvohdir.

Ta'lim va tarbiya jarayonida o'qituvchi tomonidan pedagogik ta'sir ko'rsatishning asosiy metodlariga quyidagilar kiradi: talab, istiqbol, rag'batlantirish va jazolash, jamoatchilik fikri. Muloqotning ijtimoiy-psixologik nazariyasi va pedagogik tajribalarni organish pedagogik ta'sir etishda ikki metod: ishontirish va uqtirishdan keng foydalanish lozimligini ko'rsatadi.

Xulosa o'rnida shuni ta'kidlash joizki, o'qituvchining har qanday tarbiyaviy ta'sir ko'rsatishi, oqibat natijada o'quvchi ruhiyatiga har tomonlama ta'sir ko'rsatishga ya'ni o'quvchilarda ijobiy hissiyotlarni: xulq-atvor, munosabatlar, hatti-harakatlarni shakllantirish va mustahkamlashga yo'nalgan bo'ladi. Lekin ishontirish va uqtirishning texnologik mexanizmlari turlichadir. O'sib borayotgan yoshlar ijtimoiy muhit va tabiat bilan ham o'zaro ta'sirlanadilar. Bu o'zaro ta'sir natijasida ularda ishonch, yangi bilimlar va munosabatlar, axloqiy me'yorlar majmui vujudga keladi.

Foydalangan adabiyotlar ro'yxati.

1. Xoliqov A.A. Pedagogik mahorat, -T.: Iqtisod-moliya, 2010-312 b.
2. Roziyeva D.I., Tolipov O.Q. Pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorat. T.: INNOVATSIYA-ZIYO, 2019.
3. Sh.Abdullayeva, D.I.Roziyeva. Pedagogik diagnostika va korreksiya. . Darslik. T.: Fan va texnologiyalar, 2019.
4. Xodjayev B.X., Choriyev A., Saliyeva Z.T. Pedagogik tadqiqotlar metodologiyasi. Darslik. T.: IQTISODIYOT DUNYOSI, 2018.5.
5. Shaydullayeva K.Sh. Bo'lajak o'qituvchilarda pedagogik tafakkurni rivojlantirishda integrativ yondashuvning afzalliklari. Pedagogik va psixologik tadqiqotlar jurnali. 1-jild, 8-son. – 56b. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8298956>
6. Shaydullayeva K.Sh. Opportunities to develop pedagogical thinking in future teachers based on the integration of pedagogical sciences. Herald pedagogiki Nauka i Praktyka Volume - 3, 2023. <https://ejournals.id/index.php/HP/article/view/885/838>
7. Shaydullayeva K.Sh. Pedagogik tafakkur – o'z-o'zini rivojlantiruvchi jarayon sifatida. Pedagog respublika ilmiy jurnali. 2023 – yil. 9-son. – 11b.